

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**ГРАФИКА ЭМОЦИЙ: ВИЗУАЛЬНО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭКСПРЕССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В «БАХЧИСАРАЙСКОМ
ФОНТАНЕ»**

Чориева Шарофат Тураевна^{1а}, Маманазарова Дилобар Муроталиевна^{2б}

^{1,2} Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан

E-mail: csharofat@gmail.com, dilobarmamanazarova4@gmail.com

Тел.: ^а+99-899-378-98-67, ^б+99-[988-691-99-98](tel:988-691-99-98)

Аннотация: В статье рассматривается один из осложняющих компонентов - однородные члены предложения с помощью графических элементов. Их эмоционально-экспрессивная функция в поэме А.С.Пушкина "Бахчисарайский фонтан". Автор анализирует, каким образом поэт использует синтаксические средства для передачи психологических состояний героев и создания образной насыщенности текста. Особое внимание уделяется выразительности, эмоциональной окраске в построении однородных рядов. Исследование проводится на основе лингвистического анализа выбранных фрагментов поэмы.

Ключевые слова: структурно-семантические признаки, однородные члены, средства связи экспрессия, эмоциональность, синтаксис.

**SENTENCES COMPLICATED BY HOMOGENEOUS MEMBERS IN
GRAPHIC IMAGES (ON THE EXAMPLE OF THE POEM BY A.S.
PUSHKIN "THE FOUNTAIN OF BAKHCHISARAI")**

Chorieva Sharofat Turaevna^{1а}, Mamanazarova Dilobar Murotalievna^{2б}

^{1,2} Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

Abstract: The article examines one of the complicating components - homogeneous members of a sentence with the help of graphic elements. Their emotional and expressive function in the poem by A.S. Pushkin "The Fountain of Bakhchisarai". The author analyzes how the poet uses syntactic means to convey the psychological states of the characters and create figurative saturation of the text. Particular attention is paid to expressiveness, emotional coloring in the construction of homogeneous series. The study is based on the linguistic analysis of selected fragments of the poem.

Key words: structural and semantic features, homogeneous members, means of communication, expression, emotionality, syntax

Современный русский литературный язык – огромный океан, из которого можно черпать бесчисленные жемчужины: звуки (фонемы), морфемы, слова, словоформы, словосочетания и предложения [7, с.4].

Учебная и научная литература сталкивается с определёнными нюансами при описании простого осложнённого предложения. Например, Н. С. Валгина в своих работах рассматривает различные типы осложнённых предложений без термина осложнения. В учебнике И. П. Распопова и А. М. Ломова осложнённые

конструкции представлены как особые синтаксические явления наравне с неполными и парцелированными предложениями, без акцента на их системную связь между собой. У П. А. Леканта подход более разрозненный: однородные и обособленные члены рассматриваются как средства усложнения синтаксической структуры, тогда как обращения и вводные слова отнесены к разделу о реализации высказывания, где они приравнены к таким явлениям, как неполнота и актуальное членение предложения.

Простое осложненное предложение- это предложение, имеющее в своем составе осложняющий компонент (Рисунок 1).

В данной статье рассматривается однородные члены предложения. Одним из перспективных направлений лингвистических исследований представляется анализ синтаксических конструкций с учётом специфики конкретных текстов, конкретных речевых ситуаций. Современные исследования в области синтаксиса свидетельствуют о необходимости интеграции формального и семантического подходов при анализе грамматических конструкций. Ограничение анализа исключительно структурными характеристиками, без учета семантической нагрузки, представляется недостаточным.

Формальный синтаксис традиционно сосредотачивается на структурных аспектах языкового материала, классифицируя, например, предложения с однородными членами по морфологическим признакам и типу союзов. Однако такой подход может упускать важные смысловые различия между конструкциями, что подчеркивается в работах А. М. Пешковского.

А. А. Шахматов также акцентировал внимание на важности учета семантических аспектов при синтаксическом анализе, рассматривая синтаксис как учение о способах выражения мысли в речи. Таким образом, для более полного понимания грамматических конструкций необходимо учитывать как их структурные, так и семантические характеристики.

Последние исследования сочинительные конструкции продолжают оставаться в фокусе внимания исследователей, что обусловлено как их высокой

Рисунок 1. Компоненты осложнённых предложений

частотностью в речи, так и функциональной многозначностью. Современное исследование сочинительных конструкций требует комплексного подхода, в котором формальные, семантические и когнитивные аспекты рассматриваются как взаимодополняющие. Только с учётом всех уровней языковой организации можно адекватно описать и объяснить специфику функционирования этих конструкций в различных речевых контекстах. И поэтому считаем целесообразным рассмотрение вопроса на примере конкретного текста, в данном случае, в поэме А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Объектом являются однородные члены предложения.

Предмет работы - это конструкции с однородными членами предложения в поэме А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Цель данной статьи – выявить особенности использования однородных членов предложения в поэме А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и проанализировать их эмоционально-экспрессивную функцию.

Основными задачами исследования являются:

- рассмотрение понятия «однородные члены предложения» в русском языке;
- описать конструкции с однородными членами предложениями в поэме А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Материал и методы. В качестве материала для исследования используется текст поэмы «Бахчисарайский фонтан». Методологической основой исследования являются лингвостилистический и структурно-семантический методы анализа, позволяющие выявить функции однородных конструкций в поэтическом тексте.

А.С.Пушкин – один из величайших представителей русской литературы, чьё поэтическое наследие продолжает вызывать интерес у лингвистов, литературоведов и филологов. Особое внимание исследователей привлекает не только тематика его произведений но и уникальные особенности языка и стиля. Поэма «Бахчисарайский фонтан» занимает важное место в творчестве Пушкина, отражая богатство эмоционально-образного мира автора. Это *«романтическая поэма Пушкина, рисующие исключительную личность в исключительных обстоятельствах»* (куртанова)

Однородные члены предложения в поэме «Бахчисарайский фонтан» выполняет не только грамматическую функцию, но и обладают высоким экспрессивным потенциалом. В этом произведении Пушкин умело использует однородные ряды для усиления эмоционального напряжения, описания психологического состояния героев, а также создания образной насыщенности текста.

Однородные члены предложения рассматривались в работах Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. и др. учёных.

Однородными называются синтаксически одинаковые члены предложения, связанные друг с другом сочинительной связью (Розенталь, с.340) (Рисунок 2)

Рисунок 2. Структурно-семантические особенности однородных членов предложений.

С точки зрения лингвистистики, однородные конструкции можно рассматривать как средство интенсификации высказывания (по Л.П. Якубинскому), то есть они помогают подчеркнуть важное, привлечь внимание к эмоциям или переживаниям. Повторы союзов, градация, параллелизм — все эти приёмы усиливают выразительность текста.

Вопросы синтаксической организации художественного текста, в частности роль однородных членов предложения, неоднократно становились предметом научного осмысления. Исследователи подчеркивают, что однородные конструкции в художественной речи выполняют не только структурную, но и выразительно-эмоциональную функцию.

Так, в работах Н.М. Шанского и Т.А. Ладыженской отмечается, что синтаксис поэтической речи тесно связан с экспрессией: грамматическая структура становится средством выражения субъективных чувств и авторской оценки. Особенно это проявляется в поэзии, где однородные члены способствуют созданию ритмики, интонационной окраски и усилению смысла.

Рассмотрим начало произведения по следующим карточкам:

Карточка 1

Отрывок из поэмы	Тип однородного члена предл.	Схема
Гирей сидел потупя взор; Янтарь в устах его дымился; Безмолвно раболепный двор Вкруг хана грозного теснился. Всё было тихо во дворце, Благоговея, все читали Приметы гнева и печали На сумрачном его лице.	однородные несогласованные определения, связанные одиночным союзом и	О и О
<p>Посредством эмоционально окрашенных слов: гнев и печаль — автор создаёт сложный психологический образ, раскрывающий внутреннее состояние героя, глубинные чувства, скрытую страсть и переживания. Приём усиливает драматизм сцены: эмоциональную двойственность — гнев и печаль — создаёт напряжённое, почти трагическое настроение. Структура однородного ряда придаёт речи плавность и ритмичность, а также усиливает выразительность.</p>		

Карточка 2

На Русь ли вновь <u>идет</u> войною, <u>Несет</u> ли Польше свой закон, <u>Горит</u> ли местию кровавой, <u>Открыл</u> ли в войске заговор, <u>Страшится</u> ли <u>народов гор</u> , <u>Иль козней</u> <u>Генуи лукавой</u> ?	Однородные моносубъектные предложения, связанные бессоюзной связью	...О, О, О, О, О...
<p>Вопросительно-перечислительный ряд усиливает риторическое напряжение текста. Частица «ли» в поэтической форме придаёт вопросительную интонацию.</p>		

Карточка 3

Страшится ли <u>народов гор</u> , <u>Иль козней</u> <u>Генуи лукавой</u> ?	однородные распространенные дополнения, страшиться чего?	...О, иль О
<p>Указывают на предположительные объекты страха — что может вызывать тревогу или опасение у хана, подчёркивается выбор — чего именно он боится: народного восстания или политических интриг.</p>		

Карточка 4

Ужель в его гарем измена Стезей преступною вошла, И <u>дочь</u> <u>неволи</u> , <u>нег</u> <u>и плена</u> Гяюру сердце отдала?	однородные несогласованные определения, связанные одиночным союзом интонацией и соединительным союзом и	...О, О и О...
--	---	-------------------

Подчёркивают двойственность положения героини — сочетание подчинения и чувственного плена. Эмоционально-экспрессивная роль этих членов — усилить драматизм и контраст между внешним покоем и внутренним страстным порывом.

Карточка 5

Нет, жены робкие Гирея, Ни думать, ни желать не смея, <u>Цветут</u> в унылой тишине;	однородные дополнения в составе обособленного обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом.	...ни О,ни О...
---	---	------------------------

Подчёркивают полную подавленность и безволие жён Гирея. Повтор отрицания «ни» усиливает ощущение внутренней опустошённости, подчёркивая эмоциональное угнетение и безысходность их положения.

Карточка 6

Под стражей <u>бдительной</u> и <u>хладной</u> На лоне скуки безотрадной Измен не ведают оне.	несогласованные определения, связанные соединительным союзом и	... О и О...
---	--	---------------------

Усиливают атмосферу холодной, бездушной изоляции. Их эмоционально-экспрессивная роль — передать ощущение замкнутости, отчуждённости.

Карточка 7

<u>Дни, месяцы, лета</u> <u>проходят</u> И неприметно за собой И младость и любовь уводят.	Однородные подлежащие, связаны интонационно	О, О, О...
---	---	-------------------

Создают ощущение неумолимого, монотонного течения времени, быстротечность жизни, усиливают эмоциональную окраску, вызывая чувство утраты и грусти.

Карточка 8

Меж ними ходит злой эвнух И убежать его напрасно: Его ревнивый взор и слух За всеми <u>следует</u> всечасно.	однородные подлежащие, связанные соединительным союзом и	...О и О...
---	--	--------------------

Подчёркивают всевидящий и всеслышающий контроль эвнуха. Их эмоционально-экспрессивная роль — усилить атмосферу страха, слежки и подавляющего надзора.

Карточка 9

Как истукан он <u>переносит</u> Насмешки, ненависть, укор, Обиды шалости нескромной, Презренье, просьбы, робкий взор, И тихий вздох, и ропот томный	однородные прямые дополнения	...О, О, О, О, , О, О, О, О и О.
Создают нарастающий эмоциональный ряд, передающий шквал чувств и воздействий. Их экспрессивная роль — показать глубину страданий героя и его внешнюю неподвижность при внутреннем напряжении.		

Карточка 10

И на свободе и в неволе: <u>Взор нежный, слез упрек</u> немой <u>Не властны</u> над его душой;	однородные подлежащие	...О, О...
Усиливают эмоциональное воздействие, показывая бессилие чувств перед его холодной стойкостью.		

Карточка 11

<u>Дыханье</u> , <u>вздох</u> , малейший <u>трепет</u> — <u>Всё</u> жадно <u>примечает</u> он;	однородные прямые дополнения с обобщающим словом	О, О – О...
подчёркивают чрезвычайную восприимчивость героя, акцентируя его внимание на каждом проявлении эмоций, что усиливает образ его настороженности и чувствительности.		

Общий вывод из рассмотренных примеров указывает на то, что

- однородные члены предложения играют важную эмоционально-экспрессивную роль в произведениях;
- усиливают выразительность текста, создавая нарастание чувства, контраст или напряжение;
- передают многослойность переживаний, усиливая образ внутреннего состояния персонажа (например, утрата, подавленность, тревога) или подчёркивая определённую неизменность, стойкость;
- не только уточняют, но и обостряют эмоциональную атмосферу, добавляют динамичности и напряжения, подчёркивая ключевые моменты в описаниях или чувствах героев.

В рассматриваемых примерах, больше всего встречаются однородные дополнения и однородные определения. Их эмоционально-экспрессивная роль заключается в следующем:

1. Однородные дополнения (например, насмешки, ненависть, укор, дыхание, вздох, малейший трепет) усиливают восприятие объекта действий или состояний, перечисляя и придавая им многогранность и интенсивность. Они

часто служат для усиления ощущения нарастающего давления, стресса, или внутреннего конфликта персонажа. Такие члены создают образ многослойности переживаний или явлений, подчеркивая их эмоциональную насыщенность и выразительность.

2. Однородные определения (например, бдительная и хладная, нег и плен) усиливают контрасты в изображении объекта, передавая его эмоциональное состояние или особенности. Они часто используются для создания ярких, многозначных образов, которые усиливают эмоциональную окраску и делают восприятие описываемых объектов более насыщенным и полным.

В обоих случаях, однородные члены помогают создавать эмоциональную глубину, делая описание более живым и выразительным, усиливая драматизм, контраст или напряжение в тексте.

Ссылки

- [1]. Валгина, Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник/Н.С. Валгина. — 4-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2003 — 416 с. Янко Слава. Библиотека и Медиатека Fort/Da © <http://tvtorrent.ru> || <http://yanko.lib.ru>
- [2]. Куртанова Е. Пушкин в музыке. МОУ СОШ №1 г. Покров. [issledovatelskaya_rabota_pushkin_v_muzyke.doc](#)
- [3]. Русский язык. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. А. ПеткеР89 вич. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 6-е изд. — 304 с. С. 213
- [4]. Рыженкова, Т. В. Синтаксис современного русского языка в таблицах: учебное пособие / Т. В. Рыженкова. — 2-е изд. — Москва : Прометей, 2019. — 36 с. — ISBN 978-5-907100-28-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROОбразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/94527> (дата обращения: 18.04.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
- [5]. Синтаксис современного русского языка : учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / Г.Н.Акимова, С.В.Вятки на, В.П.Казаков и др.; под ред. С.В.Вяткиной / Учебный методический комплекс по курсу «Синтаксис современного русского языка». — 2-е изд. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. — 432 с.
- [6]. Тарланов, З. К. Синтаксис русского языка: университетский курс : учебник для вузов / З. К. Тарланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07100-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564865> (дата обращения: 18.04.2025).
- [7]. Чориева Ш.Т., Чориев Б.А., Хурсандова М. Научитесь шаг за шагом анализировать простое предложение // *Tadbirkorlik va pedagogika ilmiy - uslubiy jurnali*. —Denov, 2024. № 1, —В. 3-8.